

Швеция. Практика ограничения прав собственности

М.В. КАУРАКОВА, к.ю.н., доцент кафедры гражданско–правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, сотрудник НИИ «Институт правовых исследований и региональной интеграции» РЭУ им. Г.В. Плеханова

В настоящем исследовании поставлена задача раскрыть особенности нормирования и реализации права собственности в Швеции. Решение данной задачи строится на анализе нормативно–правовой базы Швеции, закрепляющей основные принципы реализации прав собственности, ее пределы и гарантии, устанавливающей основания для ограничения таких прав и определяющей механизм реализации таких ограничений.
Ключевые слова: частная собственность, ограничение прав, международно–правовые и конституционные гарантии, экспроприация.

SWEDEN. LIMITATION OF PROPERTY RIGHTS

The main end of the present paper is to show particulars in ruling and execution of property rights in Sweden. To meet this end the author of the present paper analyses the legal base of Sweden stipulating main principles of property rights execution, its scope and guarantees, determining the ways to limit these rights and providing for the mechanism to give effect to these limitations.
Keywords: private property, limitation of rights, international law and constitutional guarantees, expropriation.

При рассмотрении режима иностранной собственности первым и самым важным актом, определяющим позицию иностранного государства по данному и другим вопросам частного и публичного права, является основной закон такого государства. В Швеции это единый акт (Конституция¹), принятый народом Королевства в качестве носителя публичной власти для отражения основы осуществления властных полномочий в нем.

Только народ в лице полномочных органов определяет основные направления внутренней и внешней политики, руководствуясь избранным им курсом на основе строгого соблюдения нормы закона в интересах всех, а также свободы и достоинства каждого. Это значит, что любая публичная власть в данном государстве осуществляется в интересах всех и каждого в точном соответствии с законом.

1 Sweden Constitution of 1974 with Amendments through 2012.

Личное, экономическое и культурное благосостояние граждан Швеции, лиц с двойным гражданством и лиц, не имеющих гражданства, является фундаментальной целью публичной деятельности. В особенности, публичные институты защищают права на труд, жилище и образование, обеспечивают социальную защиту и безопасность, а также создают благоприятные условия для здоровья.

Самым важным представительным органом, носителем законодательной власти в данном государстве является Риксдаг. Для реализации указанных выше целей Риксдаг принимает законы, определяет государственные налоги и устанавливает, как государственные средства должны расходоваться. Отправление функции по управлению в Королевстве возложено на Правительство. Оно подотчетно Риксдагу. Функция по отправлению правосудия возложена на шведскую судебную систему.

После небольшого экскурса в основные принципы государственного управления в Швеции, определяющие порядок реализации фундаментальных прав и свобод человека и гражданина в данном государстве, представляется необходимым остановиться на одном из таких прав (праве частной собственности), определить пределы осуществления такого права в избранном нами порядке, а также ознакомиться с гарантиями его реализации иностранными лицами, закрепленными Конституцией и иными нормативно-правовыми актами Королевства.

Обращаясь к Конституции Швеции, стоит отметить, что часть пятая второй главы данного акта содержит нормы о защите фундаментальных прав и свобод. Так, в соответствии со статьей 15 имущество каждого индивидуума будет таким образом обеспечено, чтобы никто не мог быть подвергнут воздействию посредством экспроприации или иного такого решения отнять собственность в пользу публичных органов или частного лица, или допущен ограничению публичными органами в отношении использования земли и строений, за исключением случаев, когда это необходимо для удовлетворения исключительных публичных интересов. Что это за исключительные публичные интересы, законодатель в данном акте не устанавливает, обращаясь к данной правовой категории в качестве основания ограничения прав, которым предоставляется конституционная защита.

Данные нормы первоначально нашли свое отражение в Протоколе № 1 к Конвенции о защите прав и фундаментальных свобод человека от 20 марта 1952 г.², стороной которой является Швеция. В статье данного Протокола закрепляется, что любой субъект частного права (физическое или юридическое лицо) вправе пользоваться принадлежащей ему собственностью в порядке, не допускающем вмешательства со стороны третьих лиц (субъектов частного либо публичного права). Более того, данной статьей устанавливается неруши-

2 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome, 4.XI.1950.

мость права собственности, не допускающая ее лишение. Исключение составляют случаи действия чрезвычайных и иных обстоятельств, требующих ограничения частных прав в пользу общественных либо публичных, если такое ограничение основано на реализации соответствующего нормативно-правового акта (закона) и соответствует общим принципам международного права.

Такие исключения из правил, закрепляющих основы реализации права частной собственности, являются нормой и отражают общий подход, в соответствии с которым публичные интересы не должны быть в зависимости от частных, когда реализация последних ведет к нарушению первых. Поэтому далее в тексте данного международно-правового акта устанавливается, что все предыдущие положения не ограничивают суверенные права государств обеспечивать выполнение таких законов, какие им представляются необходимыми с целью осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с публичными интересами или обеспечения уплаты налогов или других сборов.

Здесь необходимо небольшое уточнение. В Швеции дебаты по поводу конституционной защиты прав и свобод никогда не ослабевали. В 1992 г. была назначена пятая комиссия по рассмотрению прав и свобод человека. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что до передачи предложения в отношении нового законодательства в Риксдаг Правительство может рассмотреть несколько вариантов. Эта задача обычно выполняется назначенными Правительством комитетами или комиссиями по рассмотрению.

По итогу работы отчет, подготовленный данной инстанцией, в частности, содержал предложения по конституционным положениям по компенсации в случае, когда государственные органы и органы местного самоуправления ограничивают свободу владения, пользования и распоряжения недвижимостью, по защите свободы предпринимательства. Важным аспектом предложения была инкорпорация в шведское право Европейской конвенции о защите прав и фундаментальных свобод человека. В 1994 г. данное предложение было одобрено органом, принимающим наиболее важные решения в отношении законов, подлежащих применению в Швеции (Риксдагом).

Для закрепления механизма реализации суверенного права Швеции на ограничение частной собственности статьей первой восьмой главы Конституции Швеции предусматривается, что «как это следует из норм, изложенных во второй главе в отношении основных прав и свобод, положения с особым содержанием не могут быть приняты или могут быть приняты только посредством нормативного акта...». При этом девятая статья девятой главы Конституции Швеции устанавливает, что «Риксдаг определяет принципы управления и распоряжения государственной собственностью, когда это необходимо. В этой связи Риксдаг может предписывать, что меры особого характера не могут быть приняты без согласия на то Парламента». То есть, для реализации данного права необходимо принятие соответствующего нормативно-право-

вого акта, посредством которого осуществляется легализация ограничения частных прав в пользу публичных (либо общественных).

Однако такое ограничение не может возыметь правовой эффект без гарантии защиты прав, которые были подвергнуты определенным изъятиям. Как это определено в ст. 13 Конвенции «каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве». Это не простая декларация. За данной конституционной нормой стоит определенный порядок защиты прав и интересов пострадавших от экспроприации и иных мер лиц, последовательно раскрываемый в принимаемых государством нормативно-правовых актах.

Частная собственность в Швеции обеспечена как конституционно-правовыми, так и международно-правовыми средствами защиты. Это значит, что защита данной разновидности собственности обеспечена коллективным и собственным признанием государств важности сохранения и поддержания института частной собственности, являющегося основанием для развития инвестиционной и иной деятельности, позитивно сказывающейся на социально-экономическом развитии соответствующих государств. Так, в соответствии со ст. 19 Конституции Швеции «ни один нормативный акт либо его положение не может быть принято в нарушение обязательств Швеции по Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Однако, как это устанавливается в ст. 15(1) приведенного ранее международно-правового акта, «в случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву». Концепция публичных интересов, получившая отражение в представленной норме международного права, ограничивается интересами жизни нации. Тем не менее, практика показывает, что помимо жизни данная концепция включает также интересы благосостояния нации, которые в силу своей особой природы и характера не всегда могут быть в полной мере раскрыты в нормативно-правовой базе.

При этом, в части пятой второй главы Конституции Швеции закрепляется, что лицо, подвергнутое изъятию имущества посредством экспроприации либо иного подобного решения, будет обеспечено полной компенсацией потерь. Здесь необходимо уточнить, что справедливая и эффективная компенсация является очень действенным средством защиты нарушенных прав собственности. В Швеции компенсация также предоставляется лицу, чье право пользования землей либо недвижимостью ограничено публичными органами таким образом, что цель использования в отношении подвергнутой тако-

му воздействию собственности существенным образом нарушена или возникает ущерб, который по отношению к стоимости такого имущества является существенным. Компенсация определяется в соответствии с принципами, установленными правом.

Остановившись на особенностях реализации прав собственности, ее пределах и гарантиях, закрепленных конституционными и международно-правовыми инструментами, далее представляется необходимым обратиться к специальным нормативно-правовым актам Швеции, обеспечивающим устойчивое социально-экономическое развитие данного государства. К примеру, это Акт об объектах совместной собственности (управлении)³, определяющий понятие «объект совместной собственности». По мнению законодателя, данное понятие включает объект совместной собственности по Акту об образовании недвижимого имущества, совместную собственность по Акту о совместно эксплуатируемых средствах производства⁴, единый водный объект по Акту о водных предприятиях (специальные положения)⁵, объект совместной собственности по Акту о совместном развитии территории⁶. При этом, как это закреплено в разделе 2 Акта об объектах совместной собственности, «данный акт применяется до тех пор, пока это соотносимо с другими законами или иными актами. Решения в отношении использования объектов совместной собственности может, тем не менее, быть сделано по настоящему акту в отклонение от Кодекса о строительстве».

Отдельные вопросы возникновения и реализации права собственности находят разрешение в Законе о купле-продаже и мене движимого имущества⁷. В соответствии с параграфом 1 данного закона «настоящий закон регулирует куплю-продажу и мену движимого имущества. Закон не распространяется на передачу права собственности на земельные участки». Порядок приобретения имущественных прав также определяется Законом о договорах и других юридических документах в сфере имущественных прав⁸.

В целом стоит отметить, что в нормативно-правовых актах Швеции, посвященных праву собственности и особенностям его реализации на территории данного государства, не содержится положений, ограничивающих данное право. Каждое физическое и юридическое лицо вправе беспрепятственно пользоваться принадлежащей ему собственностью. Исключение составляет суверенное право Швеции на экспроприацию. Это изъятие имущества через

3 Joint Property Units (Management) Act (SFS 1973:1150) (with amendments up to and including SFS 2003:629).

4 Joint Facilities Act (1973:1149).

5 Water Enterprises (Special Provisions) Act (1998:812).

6 Joint Property Units (Management) Act (SFS 1973:1150).

7 Закон о купле-продаже и мене движимого имущества (1990:931).

8 Закон о договорах и других юридических документах в области имущественного права (1915:218).

его выкуп у собственника данного имущества в пользу государства в случае действия исключительных публичных интересов. Применение данной меры обеспечено конституционными и международно-правовыми гарантиями.

Отдельные положения, отражающие данные права и гарантии, содержатся в целом ряде специальных нормативно-правовых актов, принятых органом законодательной власти данного государства (Риксдагом). Это Акт об экспроприации⁹, Акт об образовании недвижимого имущества, Акт о планировании и строительстве, Акт о публичных дорогах¹⁰ и более двадцати иных специальных нормативно-правовых актов, применяемых к случаям изъятия объектов, связанных с эксплуатацией различных инфраструктурных и иных объектов.

Так, во исполнение приведенных ранее положений Конституции в соответствии с разделом 3 Акта об образовании недвижимого имущества¹¹ «в связи с экспроприацией или иным обязательным выкупом покупатель вправе требовать перераспределения, по которому неудобства, возникшие по причине такого приобретения, могут быть устранены, уменьшены или предотвращены. Административный совет округа (на англ. — County Administrative Board) вправе требовать перераспределение, которое он находит чрезвычайно важным по причине публичных интересов».

В разделе 10 Акта об образовании недвижимого имущества устанавливается необходимость выплаты компенсации в случае изъятия имущества у его собственника. Так, данный раздел содержит норму о том, что «если стоимость земли или долей в совместной собственности, полученных посредством перераспределения, не соответствует стоимости того, что изъято из состава имущества через перераспределение, разница должна быть выравнена посредством компенсации в деньгах. Изменение в стоимости, имеющее место по причине применения соответствующих мер либо в результате перехода здания либо иного объекта к другому собственнику посредством перераспределения, должно быть урегулировано в таком же порядке.

Итак, в соответствии со статьей 1 главы 8 Конституции Швеции «как это следует из норм, изложенных в главе 2 в отношении фундаментальных прав и свобод, положения с особым содержанием не могут быть приняты или могут быть приняты только посредством нормативного акта...». Статья 2 главы 8 Конституции Швеции закрепляет следующее: «положения, имеющие отношение к персональному статусу либо взаимным личным и экономическим отношениям субъектов частного права, излагаются в законе. Такие положения помимо прочего включают положения, имеющие отношение к праву на недвижимое и движимое имущество, контрактам, компаниям, ассоциациям, коллективам и образованиям».

9 Expropriation Act (1972:719).

10 Swedish Act of Public Roads of 1971.

11 Joint Land Development Act (1987:11).

Также, как следует из статьи 3 главы 8 Конституции Швеции, «положения касательно отношений между субъектами частного права и органами публичной власти, имеющие отношение к обязательствам, возлагаемым на субъектов частного права, либо иным образом вторгающиеся в сферу личных либо экономических интересов субъектов частного права, закрепляются в законе. Данные положения включают нормы в отношении уголовно наказуемых деяний и правового результата таких деяний; положения, имеющие отношение к налогам, подлежащим оплате в пользу государства, а также положения, имеющие отношение к изъятию имущества и другим подобным решениям».

Как следует из вышеизложенного, вопросы, затрагивающие основные права и свободы человека через право изъятия имущества в пользу государства, закрепляются исключительно в нормативно-правовых актах. Совокупность таких общих и специальных актов составляет нормативно-правовую базу, отражающую механизм изъятия имущества в пользу государства. В Швеции в состав такой нормативно-правовой базы включен Акт об экспроприации, Акт об образовании недвижимого имущества, Акт о планировании и строительстве, Акт о публичных дорогах¹² и более двадцати других специальных нормативно-правовых актов, имеющих отношение к минеральным и природным ресурсам, дорогам, железным дорогам, электросетям, телефонным и компьютерным сетям и пр.

Это акты, разработанные полномочными комитетами Парламента Швеции. В соответствии с дополнительным положением 4.6.5. к Конституции Швеции полномочным комитетом Парламента Швеции по вопросам жилищной политики, водных прав, планирования развития территорий, строительства, физического планирования и экспроприации является Комитет по гражданским вопросам.

Как следует из анализа приведенных ранее статей Конституции Швеции, реализация права государства на экспроприацию возможно только в том случае, если такая реализация основывается на действии нормативно-правового акта, диктуется исключительными публичными интересами (на англ. — *pressing public interests*) и сопровождается полной компенсацией потерь собственника, связанных с такой экспроприацией.

Как это ранее указывалось в данном исследовании, Конституция Швеции не раскрывает понятие «публичные интересы». Однако объем данного понятия определяется через анализ нормативно-правового акта, содержащего общий механизм изъятия имущества. Это Акт об экспроприации, содержащий цели экспроприации — изъятие имущества в пользу государства. Это интересы государства, муниципальных органов, совета округа или межмуниципальной ассоциации, определенной группы людей:

1. в сфере движения, транспорта и иного сообщения (раздел 2);

12 Swedish Act of Public Roads of 1971.

2. при осуществлении экономической деятельности, являющейся важной для королевства, местного самоуправления либо определенной группы лиц (раздел 4);
3. при защите или безопасности на случай природных катаклизмов, опасных с точки зрения публичных интересов (раздел 5);
4. для обороны страны (раздел 6);
5. в целях сохранения национальных парков, памятников и пр. (раздел 9);
6. для достижения иных целей (раздел 10).

В этой связи стоит отметить, что Швеция — это унитарное государство, основанное на трех уровнях осуществления власти и управления. Применительно к изъятию имущества такое государственное устройство предполагает национальный уровень принятия соответствующих решений (Правительство), региональный (21 округ — административные советы округов, осуществляющие координирующую и иную функцию), муниципальный (290 муниципалитетов, представленные полномочными органами в сфере планирования, строительства и эксплуатации различных объектов общего пользования).

В соответствии с Актом об экспроприации под действие данной исключительной меры, обеспеченной конституционными, международно-правовыми и законодательными гарантиями, подпадают земля и иное пространство, отвечающее критериям, определенным в целях экспроприации. Это разделы 1 — 12 главы 1 данного нормативного акта, закрепляющие права на экспроприацию инфраструктурных объектов, объектов жилищного строительства, объектов, связанных с добычей природных ресурсов, и иных объектов.

Такая мера осуществляется в интересах государства, муниципальных органов, советов округов или межмуниципальных ассоциаций, определенных групп людей. Применительно к муниципальному уровню экспроприации в соответствии с разделом 1 главы 2 данного акта «экспроприация может иметь место с целью обеспечения органа муниципальной власти правом распоряжения землей, которое необходимо для развития города. Экспроприация для этой цели может иметь место только в отношении земли в пределах территории муниципалитета».

При этом далее в тексте указанной статьи законодатель устанавливает, что «в пределах городской территории экспроприация может иметь место только 1) когда есть основание полагать, что земля будет в ближайшем будущем подвергнута застройке либо строительным мероприятиям, которые представляют особое значение с публично-правовой точки зрения либо 2) если для развития запланированного строительства либо по иной сопоставимой с этой причине является обязательным право распоряжения землей. Посредством соответствующего применения подразделов (1)–(3) экспроприация может иметь место в отношении совета округа либо межмуниципального объединения, решающего вопрос, какой подраздел будет способствовать реализации цели развития».

В соответствии с разделом 1 главы 3 Акта об экспроприации решение об экспроприации принимается Правительством. Однако в норме указан-

ной статье также устанавливается, что «Правительство, тем не менее, может делегировать принятие решения в отношении разрешения на экспроприацию Административному совету округа либо при наличии веской причины иному органу публичной власти, если такое применение не было оспорено или вопрос не представляет особого значения для публичных или частных целей.

1. Обращение за разрешением на экспроприацию, являющимся основанием для перехода права собственности и выплаты компенсации, должно быть в письменной форме и содержать: требование и обстоятельства, на которых оно основано;
2. имущество, затрагиваемое экспроприацией;
3. наименование и адрес всех заинтересованных сторон, известных заявителю;

Заявитель (публичный орган / корпорация либо лица, наделенные ими соответствующими полномочиями) также предоставляет весь материал, который представляет интерес в каждом конкретном случае.

В соответствии с разделом пятым третьей главы данного нормативного акта «если необходимы специальные положения для того, чтобы обеспечить использование экспроприированного имущества в запланированных целях, такие положения будут предусмотрены в связи с разрешением на экспроприацию. На Административный совет округа возлагается ответственность за соблюдение соответствия указанным положениям».

Спорные вопросы, возникающие при экспроприации, подлежат разрешению в суде. Раздел второй пятой главы данного акта содержит прямое указание на то, что «случаи экспроприации рассматриваются в суде земли, на территории которой находится имущественный объект. Если имущественные объекты, подлежащие экспроприации, расположены на территориях, подчиненных различным судам земель, для определения размера средств, подлежащих компенсации, данные имущественные объекты подлежат рассмотрению в качестве единого объекта, и вопрос об экспроприации принимается судом земли, определенным Правительством или другим публичным органом власти, наделенным соответствующими полномочиями со стороны Правительства».

В разделе 5 главы 5 данного нормативно-правового акта закрепляется, что «при подаче экспроприирующей стороной искового заявления в суд, такое заявление будет содержать:

1. обстоятельства, на которых основано требование;
2. основные требования;
3. наименования и адреса всех заинтересованных лиц, известных такой стороне;
4. компенсацию, которая предлагается, и обстоятельства, на которых основывается такое предложение;
5. письменные свидетельства;

6. момент времени, когда такая сторона хочет, чтобы к ней перешло владение, а если такое владение уже перешло, дату, когда такой переход имел место;
7. обстоятельства, на которых основана компетенция суда».

В случае принятия такого заявления по разделу 6 главы 5 Акта об экспроприации «...суд земли направляет повестку в суд собственнику имущества или другим известным ему заинтересованным сторонам...». При этом, в порядке, предусмотренном разделом 15 главы 5 данного акта, «суд вправе решить дело при отсутствии стороны». «Вопрос компенсации решается отдельно для каждой из заинтересованных сторон. Такая компенсация не может быть установлена в размере, превышающем размер компенсации, запрошенный стороной, которая вправе на такую компенсацию. Компенсация не может быть меньше размера, предложенного экспроприирующей стороной». Так это закреплено в разделах 23, 25 и 26 главы 5 данного документа.

При этом, по разделу 1 главы 6 Акта об экспроприации «выкупные деньги либо деньги за «вторжение» (на англ. — *encroachment money*) оплачиваются посредством депонирования Административным советом округа, где размещен имущественный объект. Если средства, подлежащие оплате при экспроприации, имеют отношение к имущественным объектам, расположенным в разных округах, депонирование будет осуществлено Административным советом округа, назначенным судом».

Однако следует иметь в виду, что в соответствии со статей 14 главы 11 Конституции Швеции, «если суд или иной публичный орган найдет, что положение противоречит норме фундаментального права либо иному закону, имеющему превалирующую силу, либо найдет, что процедура, изложенная в законе, не была соблюдена по важным вопросам, такое положение не может быть использовано. Если положение было утверждено Риксдагом или Правительством, тем не менее, оно будет отклонено, если ошибка является очевидной».

В соответствии с разделом 9 главы 6 экспроприация будет считаться завершенной, когда все вопросы получили разрешение и экспроприирующая сторона выполнила все действия, возложенные на нее в соответствии с разделом 1 (1) и разделом 4. С завершением экспроприации, экспроприирующая сторона вправе немедленно завладеть имуществом. В противном случае в соответствии с разделом 11 данной главы «экспроприирующая сторона, не исполнившая все обязательства, возложенные на нее, лишается права на экспроприацию».

Обращаясь предметно к вопросу компенсации потерь, связанных с экспроприацией, стоит отметить, что раздел 1 главы 4 Акта об экспроприации содержит положения, в соответствии с которыми «в отношении имущественного объекта, полностью экспроприируемого, покупная цена будет оплачена в размере, соответствующем рыночной стоимости имущественного объекта, за исключением случаев, предусмотренных ниже. Если часть имущественно-

го объекта экспроприруется, денежные средства будут выплачены в размере, соответствующем уменьшению рыночной стоимости имущественного объекта, вызванному экспроприацией.

Если экспроприирующая сторона приняла на себя обязательства по осуществлению мер по устранению ущерба, такое решение будет принято во внимание при определении размера денежных средств, подлежащих оплате в случае экспроприации, если природа данного обязательства такова, что оно должно быть принято стороной, которая вправе на компенсацию.

Если экспроприирующая сторона наделена правом пользования в отношении имущественного объекта, никакое вознаграждение не будет оплачено при определении стоимости имущественного объекта в отношении улучшений данного объекта в результате работы экспроприирующей стороны или предыдущего собственника, чье право перешло к ней...».

Раздел 3 данной главы содержит положения о том, что «при определении покупной цены увеличение в рыночной стоимости имущественного объекта, имевшее место за десять лет до дня обращения за экспроприацией, но не более пятнадцати лет до начала соответствующих процедур в суде, будет оплачено собственнику за исключением случаев, когда такое увеличение имеет отношение к другим вещам, помимо ожиданий в отношении изменения разрешенного использования земли и иного пространства. Если экспроприацией затронута часть имущественного объекта, вышеуказанное положение о расчете рыночной стоимости будет применяться в отношении стоимости до экспроприации. Оценка будет сделана в соответствии с состоянием имущественного объекта, когда решается вопрос о компенсации или в случае, когда владение имущественным объектом перешло к экспроприирующей стороне в порядке, предусмотренном главой 6, разделом 10, до того момента, когда имел место соответствующий переход владения».

Более того, данные положения Закона об экспроприации конкретизируются в специальном законодательстве Швеции. В соответствии с разделом 3 Акта об образовании недвижимого имущества¹³ «в связи с экспроприацией или обязательным выкупом, покупатель вправе требовать перераспределения, по которому неудобства, возникшие по причине такого приобретения могут быть устранены, уменьшены или предотвращены. Административный совет округа (на англ. — County Administrative Board) вправе требовать перераспределения, которое оно находит чрезвычайно важным по причине публичных интересов».

В разделе 10 Акта об образовании недвижимого имущества устанавливается необходимость выплаты компенсации в случае изъятия. Так, данный раздел содержит норму о том, что «если стоимость земли или долей в совместной собственности, полученных посредством перераспределения, не соответ-

13 Real Property Formation Act (SFS 1970:988).

ствует стоимости того, что изъято из состава имущества через перераспределение, разница должна быть выравнена посредством компенсации в деньгах. Изменение в стоимости, имеющее место по причине применения соответствующих мер либо в результате перехода здания либо иного объекта к другому собственнику посредством перераспределения, должно быть выравнено в таком же порядке. Компенсация, как она предусматривается выше, определяется на основе соответствующей оценки (компенсация перераспределения)».

Раздел 10а при определении стоимости имущества по разделу 10 отсылает к главе 4 Акта об экспроприации¹⁴. Так, в данном разделе устанавливается, что «при оценке собственности по разделу 10, положения главы 4 Акта об экспроприации подлежат применению за исключением случаев, обозначенных в подразделе 3.

При определении стоимости, которая может требоваться по главе 14, разделу 1 или 2 Акта о планировании и строительстве, а также при оценке в других случаях, когда это очевидно, что в отношении имущества могли быть предъявлены требования посредством экспроприации или другого подобного этому выкупа, время по увеличению стоимости имущества для цели главы 4 раздела 3(1) Акта об экспроприации будет исчисляться со дня, за десять лет до которого перераспределение было затребовано.

При оценке имущества, которая не запрашивалась в порядке, предусмотренном выше, разумное вознаграждение должно иметь место в отношении особой стоимости, которая характеризует соответствующее имущество. В таких случаях положения главы 4 разделов 2 и 3 Акта об экспроприации, учитывая, что в определенных случаях никакого внимания не обращается на увеличение стоимости собственности, не будут применяться».

Далее раздел 14 данного акта о формировании недвижимого имущества содержит положения о том, что когда имеет место экспроприация или обязательный выкуп, приобретатель будет обязан, когда это будет справедливым, оплатить расходы, как это устанавливается в разделе 13, или выплатить компенсацию, как это определено в разделе 12, так как такое перераспределение является причиной неудобства, связанного с таким выкупом, которое должно быть устранено, снижено или предотвращено. Такой покупатель также может нести ответственность за возмещение дополнительных расходов, вызванных корректировкой по разделу 11 с целью предотвращения потерь на стороне собственника. До того момента, как одной из сторон должна быть осуществлена компенсация или возмещены расходы в соответствии с вышеизложенными положениями, такая сторона будет иметь право на выражение собственного мнения по данному вопросу во время кадастровой процедуры.

Отдельно в разделе 34а данного акта содержится указание на то, что кадастровый орган может устанавливать, что право пользования, приобретенное

¹⁴ Expropriation Act (1972:719).

посредством экспроприации или иной, подобное ей процедуры, может прекратиться, когда становится очевидным, что такое право пользования более не необходимо и его прекращение имеет важное значение для перераспределения. В других случаях такое изменение условий пользования может быть предписано, когда это будет необходимо, принимая во внимание цель формирования недвижимого имущества, при том условии, что цель права пользования не будет изменена впоследствии.

Внимательно рассмотрев вопросы нормирования реализации суверенного права Швеции на экспроприацию и иные меры, ограничивающие права собственности, представляется необходимым остановиться на судебной практике по данной категории дел. К примеру, по материалам дела Спорронг и Лоннрот против Швеции¹⁵ господа Спорронг и Лоннрот направили жалобы в Комиссию по правам человека в августе 1975 г. В основании заявленных требований — нарушение их прав на беспрепятственное пользование имуществом, обеспеченное статьей 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав и основных свобод человека от 20 марта 1952 г., а также нарушение процедуры отчуждения и компенсации, нарушение статьи 13 Конвенции по причине отсутствия эффективных средств правовой защиты, а также нарушение статей 14, 17 и 18 Конвенции.

23 сентября 1982 г. по результатам рассмотрения дела о применимости заявленных норм Конвенции о защите прав и фундаментальных свобод человека от 20 марта 1952 г., а также Протокола № 1 к ней суд постановил, что имело место нарушение статьи 1 Протокола № 1 в отношении обоих заявителей. Однако нет необходимости рассматривать это дело в контексте статей 17 и 18 Конвенции в сочетании со статьей 1 Протокола № 1. Нарушение статьи 14 Конвенции в сочетании со статьей 1 Протокола N 1 не имело места. Имело место нарушение статьи 6 п. 1 Конвенции в отношении обоих заявителей. Нет необходимости рассматривать это дело в контексте статьи 13 Конвенции. Суд предложил Комиссии представить суду в течение двух месяцев со дня оглашения решения свои соображения по данному вопросу и уведомить суд о любом мировом соглашении по этому вопросу, к которому Правительство и заявители могут прийти. Суд отложил дальнейшее разбирательство и делегировал Председателю суда право назначить его новую дату, если это будет необходимо.

Подводя итог нашему исследованию, следует отметить, что в соответствии с Конституцией и нормативно-правовыми актами Швеции никто не может быть лишен своего имущества иначе как в общественных интересах и на условиях, предусмотренных законом. Конституционно-правовые гарантии

15 *Sporrong and Lonroth v Sweden*, Judgment, Merits, App no 7151/75 (A/52), App no 7152/75 (A/52), IHRL 36 (ECHR 1982), 23rd September 1982, European Court of Human rights (ECHR)

нерушимости собственности закрепляются как за гражданами данного государства, так и иностранцами. В случае ограничения права пользования землей либо недвижимостью по причине необходимости защиты здоровья или окружающей среды, либо по причине безопасности в любом случае действуют нормы, закрепленные в праве, в отношении права на компенсацию. Механизм выплаты компенсации детально расписан. Однако сам механизм ограничения прав в действие приводится в исключительных случаях. Это является основанием для признания Швеции в качестве государства, защищающего интересы собственников.